

QASHQADARYO HAVZASIDA JOYLASHGAN ANTRAPOGEN LANDSHAFTLARDAGI GEOEKOLOGIK O'ZGARISHLAR VA ULARNING OQIBATLARI

Turobov Doniyor Shovqi o'g'li

Magistrant Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8011440>

Annotatsiya: Ushbu maqolada havzalardagi geokologik muammolarning tavsifi, turlari, rivojlanishi, ularning yechimini topishda tabiat qonunlari va jamiyat manfaatlaridan kelib chiqib tizimli yondashish haqida yozilgan. Qashqadaryo havzasidagi geokologik vaziyat tavsiflangan.

Kalit so'zlar: landshaft, flora, fauna, rekratsiya, geokologik muammolar, geokologik holat. Landshaftlarning geokologik xossalari. Jamiyat hayoti doimo ma'lum bir aniq joyning sharoitlarida kechadi va bu hududlar muayyan biror-bir landshaftga mansub. Jamiyatning tabiiy-muhitga ta'siri mahalliy sharoitlar tufayli shunday o'zgaradiki, inson umuman tabiat bilan emas, balki aniq bir landshaftning tabiiy sharoitlari bilan o'zaro ta'sirda bo'ladi. Landshaftning ekologik vazifalari - ularning tabiiy muhitning o'ziga xos xususiyatlarini asray olish (muayyan chegaralarda, me'yorlar doirasida) va qayta tiklash xossasidir. Landshaftning ekologik vazifalari to'g'risidagi tasavvur landshaftlardan eng optimal foydalanish va tabiatidan foydalanishni ta'minlaydigan hududiy rejalashtirishning muhim jihatlaridan biridir. Hozirgi geokologiyada landshaftlarning xilma-xil ekologik funksiyalarini juz'iy ekologik (resursli, muhitni qayta tiklash, tabiatni muhofazalovchi) va sosial-ekologik (an'anaviy tabiatdan foydalanish, ilmiy, ma'rifiy-tarbiyaviy, estetik-badiiy, rekreasion) vazifalar toifalariga birlashtirish mumkin. Geokologiyaning vazifasiga landshaftlarning hozirgi ekologik vaziyati (tabiiy ekologik salohiyat, antropogen ta'sirlar va ularning natijalari)ni hamda landshaftlarning antropogen yuklamalarga barqarorligini baholash, mumkin bo'lgan antropogen yuklamalarni aniqlash, kelgusida landshaftlarning mumkin bo'lgan antropogen dinamikasini va ularning ekologik salohiyatining o'zgarishlarini bashorat qilish kiradi. Landshaftning resursli (resurslarni saqlash, resurslarni qayta tiklash) vazifalari, asosan, ishlab chiqarish (tog'-kon qazish sanoati, energetika, qishloq, o'rmon, suv xo'jaligi) bilan bog'liq. Landshaft resurs ahamiyatiga ega bo'lgan holda resurslarni saqlash (asrash) va qayta tiklash imkoniyatiga ega. Resurslarga ega bo'lgan tizim sifatida landshaft tiklanmaydigan (foydali qazilmalar, hududlar) va tiklanadigan (suv, o'rmon, flora fauna) resurslarga ega. Landshaftning resurslarni tiklash xossalari to'g'risida so'z ketganda uning ayrim tiklanadigan (biologik) va qisman tiklanadigan (suv) resurslarini qayta tiklash imkoniyatlari nazarda tutiladi va uni foydalanish jarayonida muhofaza qilishga munosabatni ham belgilaydi. Geokologik tadqiqotlarda landshaftning bevosita ekologik salohiyati – insonning yashashi uchun zarur (ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan birlamchi) vositalarga: havo, quyosh, nur, issiqlik, ichimlik suvi, oziq-ovqat manbalari, shuningdek mehnat faoliyati, hordiq, ma'naviy rivojlanish sharoitlariga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish imkoniyatiga ham ajratiladi. Landshaft ekologiyasida asosiy e'tibor geotizimlardagi jarayonlarning vazifaviy tahliliga qaratiladi. Bundan tashqari, geotizimlardagi komponentlar va ularning tuzilishining o'ziga xos tarkibiga ega bo'lgan hudud yoki tizim sifatida emas, balki bir-biri bilan va atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir qiluvchi turli dinamik jarayonlar bilan to'ldirilgan tizimlar va obyekt sifatida

qaraladi.

Landshaft ekologiyasida tashqi omillarning, ayniqsa, antropogen omillarning geotizimlarga ta'siriga jiddiy e'tibor qaratilishi bilan ajralib turadi. Landshaftshunoslik bilan taqqoslaganda, geotizimlarni tashqi muhit bilan ko'proq bog'liqligini anglatadi. Landshaft ekologiyasining ajralib turadigan xususiyati uning tabiiy tizimlar bilan o'zaro munosabati muammosiga qaratilishi. Shu bilan birga, uning nazariy bazasi landshaftda odamning xulq-atvorini oqilona ekologik tartibga solishning ilmiy asosi sifatida ishlab chiqilmoqda. Landshaft ekologiyasining asosiy muammolari (geotizimlarning barqarorligi, geotizimlarni bashoratlashtirish, antropogen yuklarni me'yorlash) so'zsiz amaliy yo'nalishga ega hisoblanadi.

Landshaft kishilarning hayoti uchun sharoit yaratar ekan, u muhit hosil qiluvchi va muhitni qayta tiklaydigan sistema bo'la olishga qodir. Landshaft muhitining insonning fiziologik va psixologik ahamiyati nuqtai nazaridan tutgan o'rnida mavjudligi uchun zarur bo'lgan xossalarini uzluksiz ta'minlaydi, o'zgartiradi va qayta tiklaydi. Landshaftlarning tabiiy xususiyatlari atrof-muhitning inson uchun juda zarur bo'lgan gaz tarkibi, yer usti va yer osti suvlarining kimyoviy, biologik tarkibi, harorati kabi xossalarini shakllanishida ishtirok etadi. Shuningdek, ular havo, suv, tuproq, biotani o'zini-o'zi tozalashda katta ahamiyatga ega.

Landshaftlar inson hayot faoliyati yuritishi uchun qulay yoki noqulay bo'lishi mumkin. Ayrim landshaftlar kishilar yashashi uchun o'ta noqulay, ya'ni baland tog', cho'llar, qutbiy sahrolar bo'lsa, ayrimlari turli kasalliklarning endemik o'chog'i bo'lishi; boshqalari insonlarning dam olish va salomatligini tiklash uchun qulay bo'ladi. Inson faoliyatining xilma-xil turlari uchun tabiatning foydali xossalarini saqlashning eng muhim sharoitlaridan biri landshaftning xilma-xilligini, uning eng ifodali va o'ziga xos xossalarini jozibadorligini saqlashdan iboratdir.

Hozirda landshaftlarning katta qismi inson ta'sirida o'zgarmoqda. Topografik kartalar asosida olingan ma'lumotlarga ko'ra, jahondagi inson faoliyati tufayli juda kam o'zgartirilgan landshaftlarning maydoni 48 mln. km² ni tashkil etadi. Shu tufayli ularda ekologik muvozanatning buzilishishiga, o'simlik va hayvonot olami va ular mahsuldorligini o'zgarishiga olib kelgan.

Hudud landshaftlarini ifloslantiruvchi asosiy manbalar. Antropogen geotizimlar inson tomonidan boshqariladigan va tuzatishlar kiritiladigan geomajmualar toifasiga kiradi. Maqsadga muvofiq o'zlashtirilgan antropogen landshaftlarda tabiiy komponentlar tub o'zgarishlarga duch keladi va ular o'z doirasidagi geokomplekslarni tartibga solishda, o'z-o'zini tiklashga yetarli darajada kuch topa olmaydi, ya'ni ta'sir ko'rsata olmaydi. Qashqadaryo havzasi antropogen landshaftlarini majmuali o'rganish shuni ko'rsatadiki, keyingi davrlarda antropogen landshaftlarning seliteb, sug'oriladigan, suv, texnogen va hatto yaylov geotizimlarining paragen komponentlarida kechayotgan geoeologik holatning yomonlashuvi, atmosfera havosining turli xil zaharli chiqindi gazlar bilan ifloslanishi, tevarak-atrofdagi ekologik vaziyatning keskinlashuvi, ichki suvlarning kimyoviy moddalar bilan zaharlanishi kabi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan hodisalar ko'payib bormoqda.

Qashqadaryo havzasi antropogen landshaft komplekslari doirasida va uni tashkil etuvchi agrolandshaftlar, sanoat-texnogen, rekreasiya, akval landshaftlar, eol-qum va sho'rxok-cho'l va boshqa landshaft majmualarini ifloslantiruvchi manbalar ta'sirida turli darajadagi geoeologik vaziyatlar vujudga kelgan. Olib borilgan tadqiqotlar va adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo havzasida barcha taksonomik birliklardagi tabiiy va antropogen landshaftlarga ta'sir etuvchi hamda ularni turli xil chiqindilar, zaharli kimyoviy birikmalar,

o'tkir hidli is gazlari, turli minerallar bilan ifloslantiruvchi asosiy manbalar quyidagilardan iborat: 1) sanoat, qurilish maishiy-xizmat korxonalarini faoliyatidan chiqadigan turli chiqindilar; 2) shaharlar va yirik qishloqlarning tevarak-atrofga, jumladan, atmosfera havosiga chiqarayotgan chiqindilari; 3) agrolandshaftlarda ishlatiladigan kimyoviy birikmalar; 4) avtotransport vositalaridan chiqadigan turli xil gazlar; 5) atrof-muhitga ta'sir ko'rsatuvchi mahalliy shamollar; 6) agrolandshaftlarni sug'orishdan hosil bo'ladigan suvlar va ekin dalalaridan chiqadigan zovur suvlari; 7) foydali qazilmalarni qazib olish, qayta ishlash va tansportirovka qilish orqali atrof-muhitga keltiriladigan turli zararlari.

Qashqadaryo havzasidagi barcha turdagi ifloslantiruvchi manbalar hududning tabiiy va antropogen landshaftlar hamda ularning komponentlariga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularning geokologik holatini, shahar va qishloq seliteb landshaftlarining sanitar-gigiyenik sharoitini turli xil darajada buzilishiga olib kelmoqda. Aholi va chorva mollarida turli xil kasalliklar ko'paygan, turli geokologik muammolar vujudga kelgan. Shuning uchun ham bu muammolarni yechimini topish uchun ilmiy asoslangan chora-tadbirlarni ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega.

References:

1. Abdullayev S.I., Nazarov M.G. Qashqadaryo havzasining antropogen landshaftlari va ularning geokologik holati // Qarshi-2020, - B. 82-86.
2. Abbosov S.B. Tabiiy geografik rayonlashtirishda geokologik yondashish masalalari // O'zbekiston Geografiya jamiyati axboroti. 28-jild. – Toshkent, 2007. – B. 119-124.
3. Абдуллаев С.И. Особенности формирования современных ландшафтов // Автореф. дис. кан. геогр. наук. -Москва, 1974. -20 с.
4. Abdullayev S.I., Jankobilov I., Nazarov M.G Sakral - yangi integral ilmiy yo'nalish // O'zbekiston Geografiya jamiyati axboroti, 49-jild. –Toshkent, 2017. –B. 81-83.
5. Abdullayev S.I., Jankobilov I.X., Mukumova X.I. Sug'orma dehqonchilik geokologiyasi // Geografiya va geokologiya. –Samarqand, 2017. –B. 30-35.